

Tagungsnummer

V97

Thema

Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie
Bodenerosion

Autoren

B. Steinhoff-Knopp¹, J. Bug²

¹Leibniz Universität Hannover, Institut für Physische Geographie und Landschaftsökologie, Hannover; ²Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Referat L3.3 - Landwirtschaft und Bodenschutz, Landesplanung, Hannover

Titel

Gute Nachrichten für den Boden(?) - Erkenntnisse aus 17 Jahren Bodenerosionsdauerbeobachtung in Niedersachsen

Abstract

In der im Jahr 2000 etablierten niedersächsischen Bodenerosionsdauerbeobachtung stehen etwa 400 ha von Wassererosion gefährdete Ackerflächen unter Beobachtung. Ziel des vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) beauftragten Monitorings ist die Erhebung von Daten zum langjährigen Abtragsgeschehen. Hierzu werden regelmäßig Erosionsschäden kartiert und erosionsrelevante Bewirtschaftungsfaktoren (angebaute Kulturen, Bodenbearbeitungssysteme, Bedeckungsgrade) erfasst. Die Erhebungen werden auf Grundlage der Schadkartierungsanleitung des DVWK-Fachausschuß Bodenerosion (1996) mindestens zweimal jährlich, nach der Frostperiode und im Sommer nach erosionsauslösenden Niederschlägen, durchgeführt. Mittels GPS werden alle Erosionsformen lagegenau aufgenommen. Flächenhafte Formen werden qualitativ, linienhafte und flächenhaft-linienhafte Erosionsformen anhand des abgetragenen Bodenvolumens quantitativ beschrieben. Akkumulationsformen werden in ihrer Lage und bei ausreichender Größe in ihrem Volumen vermessen. Regelmäßig durchgeführte Befragungen der Landwirte zur Erfassung von Bewirtschaftungsparametern ergänzen die Feldaufnahmen. Die Zeitreihe erlaubt hochaufgelöste, flächenhaft-differenzierte Auswertungen zur Höhe des Bodenabtrags für verschiedene Feldfrüchte, Bodenbearbeitungsmethoden und Niederschlagsereignisse. Die Ergebnisse der Dauerbeobachtung zeigen bislang insgesamt eine geringere Erosionsaktivität als es gängige Modelle (ABAG, Erosion 3D) erwarten lassen. Besonders in der zweiten Hälfte des Beobachtungszeitraums führten ausbleibende erosive Niederschläge zu geringeren Bodenabträgen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Bodenabträge im Winterhalbjahr. Dies steht scheinbar im Widerspruch zu gängigen Annahmen und Erkenntnissen. Ein ähnlich aufgebautes Monitoring in der Schweiz liefert hingegen ähnliche Ergebnisse (Prasuhn 2011). Im Vortrag soll aufgezeigt werden auf welche Randbedingungen diese Effekte zurückgeführt werden können.

Literatur

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau Fachausschuß Bodenerosion (1996): Bodenerosion durch Wasser: Kartieranleitung zur Erfassung aktueller Erosionsformen, DVWK-Merkblätter zur Wasserwirtschaft / Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 239, Bonn, 62 S.

Prasuhn, V. (2011): Soil erosion in the Swiss midlands: Results of a 10-year field survey. In: Geomorphology 126, S. 32-41.